

Dokumentieren der Dokumentation im Museum

10./11.05.2012

Thomas Tunsch • DOI:
10.5281/zenodo.19472150

Museumsaufgaben, Dokumentation und Verfahren

Fach- und informationswissenschaftliche Ansprüche

- Komplexe Informationsstruktur
 - extrinsische Daten = Interpretation
- Fach- und Informationswissenschaft
 - Nutzung von Normdaten
 - Internationale Kooperation
 - Digitalisierung
 - Effiziente Kommunikation
- Zugriff auf
 - Multimediate Daten
 - externe Datenbanken
 - elektronische Veröffentlichungen

Praxis der Verfahrensdokumentation

Kommentare und Zusammenarbeit (MuseumsWiki)

[http://museums.wikia.com/wiki/Dokumentieren
der Dokumentation im Museum](http://museums.wikia.com/wiki/Dokumentieren_der_Dokumentation_im_Museum)